

UMA BREVE ANÁLISE DO CONSTRUTO HISTÓRICO DOS BATISTAS NO BRASIL (1907 - 1936)

 DOI: 10.5281/zenodo.6969941

Almiranice Cidade

<http://lattes.cnpq.br/4935390486727269>

cidadealmiranice@gmail.com

RESUMO

O presente artigo traz uma breve análise sobre os batistas no Brasil, apresentando as permanências, direções e reflexões no construto histórico do grupo entre 1907 e 1936. O investimento dos batistas da Convenção do Sul dos EUA, no trabalho missional no Brasil, proporcionou a expansão e visibilidade denominacional através das ações evangelísticas, por meio das instituições paraeclesiais. No ano em que criaram a Convenção Batista Brasileira, já contavam com 83 igrejas e cerca de 4200 membros. O domínio, o racismo e o controle exercido pelos missionários da Junta de Richmond acabaram gerando alguns conflitos entre os batistas brasileiros. Em 1920, no Nordeste brasileiro, grupos batistas se organizaram em resistência à dominação missionária, cujo objetivo principal era dar autonomia a líderes nacionais que se sentiam impedidos de administrar suas atividades no Brasil. Esse movimento ficou conhecido como Movimento Radical, ocasionando cisão e perdurando até 1936.

Palavras-chave: batistas, construto histórico, racismo, resistência e autonomia.

INTRODUÇÃO

Os batistas tem mais de um século e meio de história no Brasil. Sua presença é datada a partir da organização da Primeira Igreja Batista em Santa Bárbara d'Oeste no interior de São Paulo, por um grupo de colonos emigrados dos EUA, no dia 10 de setembro de 1871, sob a liderança do pastor Richard Ratcliff. Em 02 de novembro de 1879 foi organizada a segunda igreja, na Estação, liderada pelo pastor Elias Hoton Quillin. A *Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention - FMB- SBC*, órgão responsável pelo envio, sustento e expansão dos batistas no Brasil por meio da Junta de Richmond, reconheceu, após alguns apelos, a igreja batista em Santa Bárbara como Missão no Brasil. As lideranças da Convenção Batista do sul dos EUA atendendo aos pedidos para envios de obreiros com tempo integral para o trabalho de missões no Brasil, nomeou inicialmente o casal de missionários Willian e Anne

Bagby que chegou ao Brasil em 1881, para iniciar um trabalho de expansão missionária entre os brasileiros e em 1882, o casal Zachary e Cate Taylor chegou para auxiliá-los. Em 15 de outubro de 1882 foi organizada a Primeira Igreja Batista da Bahia e quatro anos após, os batistas já contavam com igrejas organizadas na cidade do Rio de Janeiro (1884), Maceió (1885) e Recife (1886).

A Bahia é considerada um centro histórico para os batistas. Foi em Salvador que eles se reuniram em Convenção Brasileira pela primeira vez em 1907. Foi também na Bahia, onde pela primeira vez circulou regularmente um jornal batista "Echo da Verdade", impresso nas oficinas da Tipografia da Ladeira do Aljube, em Salvador, e tinha como redator e diretor Zachary Taylor (TEIXEIRA, 1975). A escolha para que os missionários estivessem desenvolvendo a missão no Brasil foi uma opinião do general A. T. Hawthorn. Ele havia sido naturalizado brasileiro em 31 de agosto de 1867 e apareceu no cenário batista dos EUA no ano de 1880 e foi um incentivador para que os casais Bagby e Taylor viessem como missionários para o Brasil. (OLIVEIRA, 2005)

Em carta enviada à Junta de Richmond, Bagby disse que a Bahia seria o local onde a missão batista se desenvolveria, devido a alguns fatores; o primeiro por ser um Estado de grande população, segundo que Salvador tinha uma população que a cercava, sem contar que era uma cidade portuária e por último, diferente do Rio de Janeiro, a Bahia era um campo desocupado, enquanto no Rio já havia outros missionários de outras denominações evangélicas. (CRABTREE, 1962)

Os missionários William Buck Bagby e Zachary Clay Taylor e demais vindos para auxiliar, trouxeram a bagagem cultural de um evangelho supranacional característico do Sul dos EUA que se viam como "povo escolhido". Eles estiveram envolvidos nas "disputas" com a Igreja Católica e segundo Azevedo (1996) a mentalidade anticatolicismo permeou a sociedade brasileira não só entre os batistas, mas entre os protestantes brasileiros devido à experiência dos Estados Unidos que foram formados como nação antianglicanos e com o passar do tempo se tornaram anticatólicos trazendo esse conflito para o Brasil. O autor ainda diz que a luta contra a hegemonia católica foi presente entre os batistas e se apresentaram como possuidores de um projeto capaz de "redimir as almas", salvar o país do atraso e viam nos EUA o exemplo pelo fato de ser uma nação protestante.

A mentalidade dos missionários de que a cultura anglo-europeia era superior às demais cultura colaborou para um ambiente de hostilidade no campo religioso soteropolitano, com profundas marcas das religiões de matrizes africanas, que

segundo Elizete da Silva (2011), elas foram condenadas como culturalmente inferiores. Para Chaves (2020) havia nesses missionários uma convicção de “povo escolhido por Deus”, numa visão de sua própria religião e cultura como superiores, sentindo-se “avançados” e “superiores”, aptos a civilizar os brasileiros, com a incumbência sobre os seus ombros da tarefa de alcançar as “nações pagãs” com sua ética.

Alguns teóricos como March Bloch, Le Goff e Georges Duby que estudaram a História das Mentalidades¹³, afirmam que não se muda o *modus faciendi* de um grupo humano num espaço reduzido de tempo, ela atravessa gerações até que novas perspectivas de vida surjam ou haja alteração em sua cosmovisão. Segundo eles o processo de mudança é igualmente lento quanto o foi em sua formação e consolidação. O *modus faciendi* que os missionários trouxeram para o território nacional contribuiu para a formação do pensamento batista brasileiro e perdurou por tempo na denominação. Com algumas reivindicações e conflitos levantados, como o caso do Movimento Radical, por exemplo, que reivindicou controle e gerenciamento das atividades no campo brasileiro, a denominação acabou ganhando certa “autonomia”.

Gonzalez (1982) diz que o século XIX foi considerado para o Cristianismo protestante como o “século das missões”. Ratifica-se a afirmação do autor e acrescenta-se que os EUA, em particular, se projetavam como a “nação que iria libertar os povos pagãos da obscuridade religiosa”. É importante ressaltar que no início desse século eles intensificaram o desejo de penetração na América Latina. Em 1824 a frase “nosso campo é o mundo” tornou-se célebre nas instituições missionárias. (ainda hoje tem sido divulgada em campanhas de missões). Ela foi retirada de um sermão do batista Francis Wayland que proclamava o objetivo daquela nação em realizar uma completa revolução em toda a humanidade. A partir da segunda metade do século XIX discursos nessa intensidade tornaram-se comuns nos EUA. Entendiam que sua influência deveria se estender por toda a América e as moldariam sob a visão de sua moral, ética e religiosa.

Azevedo (1996) diz que este protestantismo que se lançou para conquistar o mundo tinha algumas características específicas da mentalidade destes americanos

¹³ Sugestão de leitura para melhor compreensão do assunto: A sociedade feudal e Os reis taumaturgos; História: novos objetos e Guerreiros e camponeses respectivamente pelos autores citados.

e entende-lo é indispensável para a compreensão do protestantismo brasileiro, e em específico do que foi forjado nos batistas. Destacam-se: a entronização do princípio da liberdade religiosa, a instrumentação utilitária do individualismo, uma consciência denominacionalista anticatólica, gestação de um tipo de religião civil, a formação do espírito missionário e a subjugação da razão à sua dimensão prática.

O investimento missionário trazido pelos batistas do Sul dos EUA proporcionou a expansão do grupo por meio do qual estabeleceram um projeto com ações a partir de uma pedagogia desenvolvida em torno de quatro espaços: o templo como o centro da vida religiosa; a escola como sua extensão para servir de meio para a conversão; a praça como o palco a partir de onde se atraía as pessoas para a mensagem e, conseqüentemente para o templo; e o prelo por meio do qual eles usaram a imprensa, os livros e folhetos para divulgação de suas doutrinas. (AZEVEDO, 1996)

O domínio, controle e racismo por parte da liderança da Convenção Batista do Sul dos EUA que predominou por quase 50 anos, acabou gerando alguns desconfortos entre os batistas brasileiros e em 1920 no Nordeste brasileiro, grupos batistas se organizaram em resistência à dominação dos missionários da Junta de Richmond, cujo objetivo principal era dar autonomia a líderes nacionais que se sentiam impedidos de administrar suas atividades no Brasil. Esse movimento ficou conhecido como Movimento Radical, que segundo Chaves (2020) o nome foi dado como designação ao grupo, por parte dos missionários, como tentativa de desacreditar o movimento.

A proposta desta pesquisa é apresentar uma breve análise sobre as permanências, direções e reflexões no construto histórico dos batistas a partir de 1907 quando organizaram a Convenção Batista Brasileira até 1936, ano em que os batistas brasileiros do Movimento Radical se reuniram aos missionários outra vez. As fontes bibliográficas e hemerográfica: “*O Jornal Batista*” viabilizaram a análise e compreensão de como se desenvolveu o construto histórico dos batistas no Brasil.

1. O CONSTRUTO HISTÓRICO DOS MISSIONÁRIOS BATISTAS DOS EUA NO BRASIL: Entre predominância, dominação, controle e racismo

No ano da fundação da Convenção Batista Brasileira-CBB, em 1907, os batistas brasileiros já contavam com 4.200 fiéis distribuídos por 83 igrejas, além de 50

pastores e missionários¹⁴. Estiveram presentes na primeira reunião, em 22 de junho, 43 delegados representando 39 igrejas e cooperações¹⁵. Criada nos moldes da Convenção Batista do Sul dos EUA, cuja finalidade se encontra no artigo 2º de sua Constituição Provisória¹⁶, “promover missões em território nacional, como no estrangeiro”. Os órgãos responsáveis pela expansão denominacional, que compõe essa instituição, são: Junta de Missões Nacionais e Junta de Missões Mundiais.

Embora a Convenção Batista Brasileira, constitua órgão máximo dos batistas no Brasil, que se caracteriza como fator de convergência e de união entre as igrejas filiadas, define o padrão doutrinário e unifica o esforço cooperativo dos Batistas do Brasil, no entanto, permanece o princípio de autonomia das igrejas locais. O governo exercido pelas igrejas batistas é congregacional, a filiação à Convenção acontece voluntariamente, aceitam sua declaração doutrinária e seu programa cooperativo e se comprometem a apoiar e trabalhar pela expansão do “Reino de Deus” no Brasil e no mundo¹⁷.

A Convenção Batista Brasileira e *O Jornal Batista* fundado desde 1901 foram catalizadores no processo do construto histórico e contribuição para a formação do pensamento batista brasileiro. O jornal foi veículo de comunicação e divulgação, fundamental para cristalizar as os valores e as concepções religiosas ensinadas numa linguagem específica dos batistas. No sentido definido por Michel de Certeau seria o “lugar social” de pertença ao grupo. Em 1907 por meio deste foi publicado uma a nota:

Do importante órgão vespertino, A Notícia, desta capital, extrahimos o seguinte:

“O Sr. Dr. Affonso Penna recebeu hoje o seguinte telegrama:

Bahia 25, - A Primeira Convenção Batista Brasileira, comemorando 25 anos de entrada dos primeiros evangelizadores no território nacional, felicita a Nação em V. Ex., **fazendo votos a Deus pela prosperidade e grandeza do Brazil** – Bagby – Taylor, missionários”.¹⁸ [grifo nosso]

Percebe-se que a estratégia usada pelos batistas visava não só consolidar-se por meio do jornal como seu espaço de veiculação de propagação de uma “boa teologia”, mas também ganhar visibilidade em nível nacional. Ao que leva a entender,

¹⁴ CONVENÇÃO BATISTA BAIANA. Disponível em: <https://cbbaiana.org/html/index.php/quem-somos/historia>. Acesso em 15 de julho de 2021.

¹⁵ Documentos históricos da Primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Acta 1. p. 9.

¹⁶ BAGBY et al, Constituição Provisória da Convenção Batista Brasileira das Igrejas Baptistas do Brazil. p. 5.

¹⁷ CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. Disponível em:

http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=24. Acesso em 18 de julho de 2021.

¹⁸ *O Jornal Batista*. 27 de junho de 1907. Anno VII. N-23. p. 3.

quando trazem aos leitores batistas a observação: “Do importante órgão vespertino”, ou seja, não foi de qualquer órgão de imprensa, tornando perceptível que estavam alcançando notoriedade.

Na edição posterior o jornal fez a seguinte divulgação:

O resultado dessa primeira convenção foi além das expectativas de todos [...] O regimen democrático baptista é o regime por excellencia por que é o regimen divino. Sem um **alta corte, sem uma cabeça visível, sem uma corporação que legisle sobre as igrejas baptistas, os baptistas se unem nas empresas mais estupendas**, como sejam missões, collegios, hospitais, etc. **E assim que são governados cinco milhões de baptistas nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. assim em todo mundo, assim estamos fazendo aqui.** Os baptistas se reúnem e combinam operar juntos, por isso se chamam convenções [...] ¹⁹ [grifo nosso]

Percebe-se nesse trecho a tônica de apologia e do ufanismo batista: “os batistas se unem nas empresas mais estupendas, como sejam missões, collegios, hospitais, etc”. Era a propagação do seu ideário, nascido na Inglaterra, desenvolvido nos EUA e trazidos para o Brasil. Para compreender como foi formado o construto histórico é importante atentar para o contexto de onde saíram os missionários.

Os batistas são oriundos do movimento puritano separatista inglês do século XVII. Vale ressaltar que enfrentou conflitos e perseguições nesse período por conta do que traziam como princípios e doutrinas e dentre um desses princípios estava o da separação entre igreja e estado e a autonomia da igreja local. Quando o movimento batista começou a crescer na Inglaterra, através do número de igrejas fundadas, houve a necessidade de se estabelecer organizações paraeclesiásticas²⁰ que pudessem contribuir para a unidade e a coesão ideológica das igrejas formadas, sem ferir a autonomia dessas comunidades. Surgiram as associações voluntárias de igrejas que visavam o trabalho cooperativo, com propósitos missionários. A relevância histórica dessas organizações reside na afirmação da identidade e unidade, a partir do fortalecimento da consciência denominacional entre os batistas.

O trabalho associacional foi exportado para os Estados Unidos pelos colonos ingleses, e lá, mais tarde, foram organizadas as Convenções Batistas americanas. Benilton C. Bezerra (1960) enfatiza que “Convenção”, no sentido batista, é criação dos batistas do Sul dos Estados Unidos, criada em 1845 com propósito de servir como

¹⁹ *Ibidem* 4 de julho de 1907. Anno VII. N-24. p. 2.

²⁰ São instituições paralelas às igrejas locais. Vem daí o prefixo “para” que quer dizer “ao lado de”. Assim sendo, as organizações paraeclesiásticas, entre as quais se encontram seminários, institutos bíblicos, organizações missionárias e outras.

um “centro coordenador” que deveria, além de atender os anseios missionários, organizar o trabalho da denominação em todo o território nacional. Porém é importante observar que a Convenção do Sul dos EUA foi criada por conta da cisão entre as igrejas do norte e sul, gerada a partir do conflito relacionado às questões da escravidão.

Zaquel de Oliveira (2011) diz que a questão da escravatura foi mais um pretexto para a divisão. Segundo o autor havia outras divergências, como as diferenças culturas e regionais. O antiintelectualismo se apossou da mentalidade sulista, segundo Gonzalez (1982), e o fato de que os principais centros docentes estavam no norte, logo, toda ideia que, de algum modo, pudesse proceder de lá, era rejeitada pelos do sul. E, visto que muitas ideias novas vinham do norte, segundo o autor, os batistas do sul se tornaram cada vez mais conservadores.

João Chaves (2020) destaca que os batistas do Sul se viam como povo escolhido e internalizaram esse mito, que ganhou forças por meio das auto identidades sulistas e batistas, e a Junta de Missões de Richmond (1845) emergiu como “agente do povo escolhido”. O autor destaca que os batistas do sul “nunca aceitaram seus correligionários afro-americanos como iguais” (p. 52). De acordo com Leonard (1990, p. 15) *apud* Chaves (2020, p 5) “os batistas do Sul funcionavam como se fossem a igreja oficial do Sul”.

As instituições agregam um conjunto de formações históricas estabelecidas pela sociedade onde estão inseridas. Os que as criam e as desenvolvem, estabelecem condutas e regras estruturadas a elementos socioculturais, como costumes, tradições, códigos sociais. que estruturam as interações sociais. Portanto, as instituições são um elemento da estrutura social com critérios que estabelecem fronteiras e distinguem aqueles que são membros dos que não são, princípios de liderança que apontem quem responde pelos atos da organização, e uma cadeia de comando delineado em seu interior. (HOGDSON, 2006)

Hagdson (2006) diz que as instituições são um elemento da estrutura social, cujo potencial pode alterar e influenciar o comportamento dos indivíduos, estabilizar condutas e hábitos, além de influenciar nas aspirações e nos mecanismos primariamente vislumbrados para realizá-las. As instituições têm com isso um duplo efeito: constroem comportamentos, mas também ampliam possibilidades de ação. Com efeito, elas geram ambos os efeitos que pareciam contraditórios num primeiro momento: constroem e habilitam ações.

Chaves (2020) diz que os batistas norte-americanos trouxeram a pregação de um Evangelho supranacional e essa bagagem ideológica que influenciou profundamente a formação do pensamento batista brasileiro. Para José Machado (1994) a visão salvacionista trazida para o Brasil revelou o olhar que tinham acerca do catolicismo, classificando-o como um tipo de cristianismo distorcido que mantinha o Brasil no paganismo e desta forma, tanto o catolicismo como o paganismo precisavam ser combatidos. Eles criam que só os batistas tinham a mensagem salvadora, porque julgavam ser o “povo escolhido”. O pensamento batista brasileiro, segundo Azevedo (1996), nasceu, portanto, sob a pretensão da diferença.

As atividades missionárias dos batistas no Brasil foram baseadas na cultura e nos costumes dos missionários e durante um bom tempo mantiveram o controle e monopólio das atividades eclesiais nas igrejas batistas brasileiras. Trouxeram “alternativas” para o que consideravam em suas interpretações, como miséria religiosa e cultural dos brasileiros, ausência das artes e da ciência. Era, sem dúvida, obscuridade e ignorância dos costumes e cultura local. O racismo praticado pelos missionários permeou nas igrejas batistas e nas instituições (CBB, Seminários teológicos e as Juntas Missionárias) constituiu problema não só para a membresia, mas para alguns líderes brasileiros que sofreram discriminação por conta da cor.

Segundo Pereira (2010) a maioria dos frequentadores na Igreja Batista da Bahia era de negros e pardos. Há, contudo, um silêncio nos documentos quanto a descrição da cor desses indivíduos. Elizete da Silva (2017) diz que o silêncio da cor na documentação dos batistas era uma forma de apagar as raízes africanas uma vez que as manifestações culturais desses eram consideradas pecaminosas. A autora ainda diz que, ao mesmo tempo em que a comunidade batista exercia uma atração religiosa para a população negra, ela também caminhou concomitante com o projeto político da elite republicana baiana que era o de modernizar Salvador, do qual o ideal seria menos africano e mais europeu e americano.

A manifestação do racismo entre os missionários estava baseada nas convicções e práticas que foram absorvidas no sul dos Estados Unidos e mantidas no Brasil, ainda que não fosse revelada explicitamente, ou que em algum momento estabelecessem parcerias com os brasileiros, não excluía o fato de que carregavam em si um complexo de superioridade. Os missionários da Junta de Richmond detinham o controle das instituições batistas no Brasil e o racismo se manifestou até nas interações entre os missionários. Em 1917 o missionário William Entzinger

solicitou que a Junta enviasse para auxiliá-lo, substituindo o missionário Salomão Ginsburg (de descendência judaica), um americano genuíno. Entzminger deixou explícito seu racismo quanto às expectativas dos próprios brasileiros em uma de suas correspondências:

Desde que voltei ao Brasil tenho voltado minha atenção para o preparo de jovens para o campo; rapazes para a pregação e moças para o ensino. Irmão Taylor recrutou um jovem, membro da igreja, que eu tenho continuado a ajudar. Esse é seu terceiro ano e ele se tornou um estudante diligente e tem feito um progresso maravilhoso. Sua utilidade futura, no entanto, é duvidosa. **Ele é um mulato escuro, o que é um obstáculo, de alguma forma, até aqui no Brasil.** (Correspondência de W.E. Entzminger para T.B. Ray, 12 de maio de 1917 apud CHAVES, 2020, p. 54) [grifo nosso]

Era, no entanto uma questão levantada, que caminhava paralela ao pensamento da elite brasileira e Entzminger identificou e justificou como sendo “um obstáculo, de alguma forma, até aqui no Brasil” na tentativa, possivelmente, de mascarar seu racismo. Vale ressaltar que havia entre os batistas, poucos e que tiveram dificuldades para chegar a tal situação, os jovens pregadores ou pastores, que eram negros ou de cor parda que tiveram espaço. Historicamente, de chamar atenção, o primeiro líder da Convenção Batista Brasileira foi um brasileiro, Francisco F. Soren, mas, diga-se de passagem, era branco e teve sua formação no *Southern Seminary*, sem contar que estrategicamente serviu como mediador de conflitos entre os batistas brasileiros e os missionários americanos. Ademais, havia um contexto social de discriminação e os próprios missionários tornava mais difíceis o acesso dos não brancos à liderança denominacional.

2. O MOVIMENTO RADICAL

Por conta de algumas situações conflitantes que explicitou o racismo missionário infiltrado na dinâmica batista brasileira, a partir de 1920 uma resistência ao domínio das lideranças dos missionários, tomou conta da denominação no Nordeste brasileiro. A relação entre obreiros nacionais e os missionários não foram de todo harmoniosa no início dos trabalhos batista na região. Segundo Mario R. Martins (1974) o primeiro batista de Pernambuco, Wandrejasil de Mello Lins, alagoano, se desentendeu com os missionários e acabou formando um grupo antimissionários nas Alagoas. A desavença entre Lins e o missionário Zachary Taylor

ocorreu em 1889 e gerou a dispersão da igreja em Recife, tendo esta se reorganizado em 1892 com a ajuda dos missionários Salomão Ginsburg e William Entzminger.

Alguns pastores iniciaram uma campanha em 1912 para que as igrejas do nordeste pudessem garantir sua autonomia financeira, mas houve certo desconforto que se arrastou por quatro anos provocando no ano de 1916, sem maiores consequências, tumulto entre as lideranças, quando surgiram os questionamentos sobre a administração dos recursos que vinham por meio dos batistas dos EUA. A estrutura do trabalho projetada pelos missionários deixava as igrejas batistas no Brasil sob a dependência deles que detinham o comando e havia incompreensão de ambas as partes (OLIVEIRA, 1964).

Em 1918 houve desconforto no grupo por conta de um discurso feito pelo missionário na Bahia, que segundo Oliveira (2011), foi mal interpretado, somando à discórdia já existente. Os pastores Orlando do Rego Falcão e Adrião Bernades tentaram apaziguar os ânimos, mas não obtiveram êxito. O autor diz que o ponto crucial, embora alguns considerem só pretexto, foi Alfredo Freyre, pai do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, ter sido eleito como professor de Latim Eclesiástico, Leitura Expressiva da Bíblia e Filosofia da Religião Cristã no Seminário do Norte. Os brasileiros (batistas) alegaram que ele não era membro de igreja, mantinha boa relação com os missionários, no entanto, não era um “crente professo” e afirmavam que os missionários tinham admitido no seminário “um professor incrédulo”.

J. Alves Feitosa (1978) diz que os batistas do Nordeste encontraram a razão para iniciar o embate, discutir e “desabafar” o que consideravam injustiças praticadas pela “cúpula” da Junta de Missões de Richmond que controlava o trabalho das igrejas, da qual dependia em parte, o sustento financeiro e o Dr Alfredo Freyre, foi talvez, o pretexto para se eclodir a luta.

Na assembleia da Convenção Batista Brasileira (1922), em Recife, os “radicais” obtiveram apoio do missionário David Luke Hamilton, que estava afastado do magistério no seminário por ter se dedicado à evangelização e a intenção desses era que houvesse uma dispensa ao professor Alfredo Freyre de suas funções. No entanto, o testemunho dado pelos missionários sobre Freyre prevaleceu mantendo-o como professor no Seminário. As articulações prosseguiram nas reuniões da Convenção e em outubro de 1922 Adrião Bernardes escreveu um memorial assinado por 15 pastores e remetido aos missionários com a solicitação para que o trabalho no campo

fosse descentralizado, passando a ter também a participação de brasileiros. (OLIVEIRA, 2011)

O documento foi respondido, assinado por 13 pastores com a promessa de que iriam estudar o caso, mas que a deliberação viria por meio da Junta de Richmond. Após a assembleia da Convenção Regional, Adrião foi escolhido secretário executivo, o que contrariava o desejo dos missionários e isso gerou uma tensão maior, complicando a controvérsia, pois o assunto saiu do âmbito administrativo para o pessoal. Resultou que várias pessoas, pastores, e missionários que não concordavam com as ideias dos “radicais” foram excluídas das igrejas. Havia agora dois grupos: os “radicais” que aderiram à causa dos brasileiros e os “construtivos” partidários dos missionários. (OLIVEIRA, 2011)

Essa situação levou os jovens estudantes do Seminário do Norte (Recife) e da Escola de Trabalhadoras Cristãs a se posicionarem a favor dos brasileiros. Tal situação ocasionou a saída de mais de trinta jovens do Seminário em 1923. Os alunos se espalharam pelas residências dos crentes e isso deu um novo direcionamento às igrejas que logo cuidaram de instalar um Seminário e criaram o Colégio Batista Brasileiro em oposição ao Colégio missionário. (LÉONARD, 2002)

O movimento que inicialmente era regional tomou proporção com reflexos em outras regiões do Brasil. Os brasileiros passaram a dirigir *O Jornal Batista*, a Convenção Regional e se tornaram majoritários em estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. Em São Paulo criaram um periódico que aderiu à posição radical (LÉONARD, 2020). As igrejas estavam divididas e de ambos os lados eram afastados do rol de membros. Em Recife, “alguns luminares da denominação foram excluídos de suas igrejas em 1923”. (OLIVEIRA, 2011, p. 144)

Um panfleto dirigido ao público em geral após revelar a expulsão dos missionários William C Taylor, E. Hayes e L.L. Johnson dizia:

Eles abusaram da hospitalidade proverbial de seus anfitriões brasileiros e começaram a tratar batista (brasileiros) como se fossem escravos, e por que esses protestaram contra o abuso de sua liberdade, ofereceram resistência desesperada.... nós precisamos de estrangeiros que venham nos ajudar a crescer o nosso amado país, mas os que quiserem nos desnacionalizar para nos dominar serão resistidos; que estes americanos saibam que nós não nos vendemos. Reagir contra estes pregadores falsos do evangelho, estes americanos intrometidos, não é uma reação contra a religião evangélica, mas um dever patriótico.²¹

²¹ “Ao Publico” Correio Doutrinal I, no. 2 (1923): 18-19. *apud* CHAVES (2020, p. 63)

Era, no entanto, “nota informativa”, justificando o porquê de se chegar a tal situação, que possivelmente chamou a atenção não só da comunidade batista, mas de outros grupos religiosos e apresentar à sociedade o posicionamento dessas igrejas seria a forma de tornar públicos os “abusos” dos missionários.

A situação já havia tomado rumos contrários àquilo que se definia entre os batistas, como a cooperação e a unidade das igrejas representadas pela Convenção. A Convenção Regional ficou sob a direção dos radicais, os construtivos organizaram uma nova convenção. As igrejas da Paraíba tomaram a mesma postura e organizaram a Convenção Batista da Paraíba, agregando as igrejas do Rio Grande do Norte e Ceará. Oliveira (2011) diz que talvez um dos grandes resultados desse movimento tenha sido a Assembleia Batista do Norte criada em 1924, que tinha por finalidade coordenar os problemas gerais do trabalho, estudar planos para o desenvolvimento da causa e ajudar a manter a unidade dos batistas. Organizaram também a Associação Batista Brasileira, que funcionou até 1938.

Os nacionais que haviam se desvinculado da Convenção batista Brasileira porque almejavam autonomia e gerenciavam as atividades fora do controle dos missionários acabaram se submetendo à outra instituição dos EUA. Para Marli G. Teixeira (1975) o que o movimento discutia era sua autonomia e gerência dos recursos, mas não a permanência do auxílio vindo por meio de estrangeiros.

O clima conflituoso que dividiu as opiniões e gerou novas instituições entre os batistas durou até 1936, representando ameaça de racha denominacional, embora líderes, como Antonio Mesquita, por exemplo, não o consideravam ameaça por não ter sido um problema de ordem doutrinário. Mesquita alegou a insurgência do movimento como protesto ao comportamento dos missionários que agiam como se fossem bispos e faziam o que bem queriam com o dinheiro, criando as desavenças porque havia disparidade na distribuição dos recursos. (TEIXEIRA, 1975)

Em 1936 as igrejas da Associação voltaram a se relacionar mais proximamente com a Convenção batista Brasileira, que aprovou as Novas Bases de Cooperação, que dizia:

Considerando que o critério adoptado nas constituições das Juntas desta Convenção que estabelece percentagem de brasileiros e missionários tem motivado sérios embaraços ao Trabalho Baptista no Brasil, que exige maior fraternidade, ao lado do leal entendimento e cordeal cooperação; considerando que os membros das Juntas devem ser escolhidos democraticamente pela Convenção, devendo os preconceitos de raça cederem lugar às virtudes dos caracteres verdadeiramente christãos; considerando que o critério para os membros da Junta desta Convenção deve

consultar o preparo dos seus componentes, para a especialidade que cada um se destina; A COMISSÃO PROPÕE QUE SEJA ELIMINADA DORAVANTE A PERCENTAGEM ENTRE MISSIONÁRIOS E BRASILEIROS, NA CONSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DA CONVENÇÃO BAPTISTA BRASILEIRA; FICANDO AUTOMATICAMENTE DISSOLVIDAS AS JUNTAS ACTUAS, AFIM DE QUE SEJAM ELEITAS AS NOVAS, NA BASE DA PRESENTE RESOLUÇÃO²².

Chaves (2020) diz que alguns motivos colaboraram o fato de os brasileiros do Movimento Radical se unirem aos missionários: havia uma pressão por parte da Junta de Richmond para conter qualquer ameaça de cisão denominacional; a crise financeira daquela época trazia certa “insegurança” para ambos os lados e, por último, boa parte de seus objetivos já haviam sido alcançados. Segundo o autor, o movimento não mudou o comportamento racista dos missionários, no entanto os “obrigou” a serem moderados em suas práticas.

O movimento dos batistas brasileiro acabou provocando algumas mudanças que por certo não faziam parte tão cedo das pautas da CBB, contudo não ocasionou uma cisão, porém deixou marcas quanto ao fato de que alguns líderes mais conservadores não concordavam que o assunto fosse inserido nos compêndios de história dos batistas no Brasil. Isso talvez justifique a ausência dos fatos em *O Jornal Batista* nas edições nos anos em que o episódio ocorreu. Sobretudo o movimento deixou explícito a dialética “concentração” e “dispersão” presente na dinâmica das igrejas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os missionários trouxeram uma bagagem cultural de um evangelho supranacional e uma mentalidade racista que permeou o grupo provocando desconfortos e conflitos. O domínio, poder e racismo, exercidos pelos missionários, são mais um recorte na história dos batistas brasileiros. As discussões em torno do assunto ainda têm sido pouco exploradas. Por certo um estudo mais minucioso traga novas análises do que representou o Movimento Radical para os batistas e as conquistas trazidas. Embora tenha provocado conflitos e desconfortos denominacional, contudo, representou avanço para as lideranças batistas na gerencia das atividades e comandos das instituições.

²² *O Jornal Baptista*. Anno XXXVI. 9 de julho de 1936. N. 28. pp. 5-6.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Israel Belo de. **A Celebração do Indivíduo: A Formação do Pensamento Batista Brasileiro**. Piracicaba: UNIMEP; São Paulo: Exodus, 1996.

BEZERRA, Benilton Carlos. **Interpretação panorâmica dos batistas**. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1960.

CHAVES, João B. **O Racismo na História Batista Brasileira**. Uma memória inconveniente do legado missionário. Brasília: Conrado Editorial, 2020.

CRABTREE, A. R. **História dos batistas no Brasil até 1906**. Edição 2, Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1962

FEITOSA, José Alves. **Breve história dos batistas no Brasil**. Memórias. Rio de Janeiro: Editora Souza Marques, 1978.

GONZALEZ, Justo. **E até aos confins da terra: Uma história ilustrada do Cristianismo**. A Era dos dogmas e das dúvidas. São Paulo: Vida nova, 1982.

HODGSON, Geoffrey M. What are Institutions? *Journal of Economic Issues*, v. 15, n.1, mar/2006.

LÉONARD, Émile G. **O protestantismo brasileiro**. 3 ed. São Paulo: ASTE, 2002.

MACHADO, José Nemésio. **A contribuição Batista para a Educação Brasileira**. Rio de Janeiro: JUERP, 1994.

MARQUES, José de Souza. et. al. **Relatório da Comissão Especial**. Actas, pareceres e relatórios da Convenção Baptista Brasileira, 1936. Rio de Janeiro: Casa Publicadora, 1936.

MESQUITA, Antonio N. **História dos batistas do Brasil de 1907 até 1935**. Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista, 1940.

OLIVEIRA, Zaquel Moreira et. al. **Panorama Batista em Pernambuco**. Recife: Departamento de Educação Religiosa da Junta de Missões Evangelizadora Batista de Pernambuco, 1994.

OLIVEIRA, Zaqueu Moreira. **Um povo chamado batista: história e princípios**. 2ª edição revista e corrigida. Recife: Kairós Editora, 2011.

PEREIRA, Cristina Kelly da Silva. **Religião e negritude: discursos e práticas no Protestantismo e nos Movimentos Pentecostais**. *Revista Eletrônica Correlatio*, n. n. 18 - Dezembro de 2010, (pp103).

PEREIRA, J. Reis. **Breve História dos Batistas**. Rio de Janeiro, Juerp, 1982.

SILVA, Elizete da. **Cidadãos de outra pátria**: anglicanos e batistas na Bahia. Salvador: Sagga, 2017.

SILVA, Elizete da. **Protestantismo e cultura brasileira**: tensões e acomodações. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011.